

PEDAGOGY

ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ливацький О.В.

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Ливацька С.Ю.

викладач фізичного виховання

Коледжу Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

THE PROBLEM OF ORGANIZING INDEPENDENT PHYSICAL EDUCATION OF HIGHER EDUCATION ACQUISITIONS UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL STATE

Livatsky O.,

candidate of pedagogical sciences,

Associate Professor of Theory and Methods of Physical Education

State Institution Luhansk

Taras Shevchenko National University

Livatska S.

physical education teacher

College of Luhansk

Taras Shevchenko National University

Анотація

У статті розглянуто проблему організації самостійних занять фізичною культурою здобувачів вищої освіти різних рівнів в умовах воєнного стану. Розроблено покрокові рекомендації щодо організації такої роботи, а саме врахування можливостей доступу до матеріалів, добірка або створення доступного контенту, диференціація матеріалу, щоденник.

Abstract

The article examines the problem of organizing independent independent classes in physical culture of students of higher education of various levels in the conditions of martial law. Step-by-step recommendations for the organization of such work have been developed, including consideration of access to materials, creation and selection of accessible content, material differentiation, and a diary.

Ключові слова: самостійність, фізична культура, дистанційне навчання.

Keywords: independence, physical education, distance learning.

Сьогодні в Україні питання збереження здоров'я нації є першочерговим одразу після збереження життя. Ця проблема ще довгий час буде залишатись актуальною, особливо це стосується молодого покоління, на яке ляже основне навантаження з відбудови нашої країни у найближчі роки.

Як не прикро, найбільш вразливою категорією щодо здоров'я є студентство, бо під час навчання у закладах вищої освіти різних рівнів виникає низка проблем і труднощів, до яких, услід за дослідниками (Р. Слухенська, Н. Куліш, В. Маланій, В. Бамбурак) відносимо невисоку рухову активність, через необхідність перебування значної кількості часу в статичній позі, зокрема, сидіння за столом; збільшення навчального навантаження; проблеми в соціальному та міжособистісному спілкуванні [2, с. 195].

Реалії сьогодення додають до цих труднощів необхідність переховуватись тривалий час у обме-

женому просторі, наприклад, переховуватись у бомбосховищах чи укриттях, які не завжди дозволяють вільно рухатись; неможливість перебувати довгий час на вулиці, прогулюватись, займатись звичними фізичними активностями тощо.

Часткова компенсація обмеженості рухової активності студентства відбувалась на дисципліні «Фізичне виховання», під час якої у закладах вищої освіти різних рівнів застосовувались різні засоби підвищення рухової активності.

Однак, з 2020 року в Україні розпочався довготривалий карантин через пандемію Covid-19 і заклади освіти перейшли переважно на дистанційну форму, заняття проводились на різних освітніх платформах «Moodle», «Microsoft Teams», або за допомогою сервісів «Zoom», «Google meet» та ін.

На превеликий жаль, навіть після завершення карантину нам не вдалося повернутись до повноцінного життя через повномасштабне вторгнення росії й ми змушені продовжувати навчання здобу-

вачів освіти переважно онлайн. Як справедливо зазначили автори публікації «Фізична культура у вищих навчальних закладах в умовах карантинних обмеженнях», услід за О. Томашук, В. Сенько, «Відповідно до нинішніх реалій така дисципліна як фізична культура постала перед проблемою своєрідної неповної реалізації, оскільки комп'ютер, домашні умови карантинних обмежень не можуть замінити спортзал, тренувальні майданчики та стадіон, які раніше були звичними локаціями для проведення занять» [3, с. 64]. Ситуація ускладнена тим, що на відміну від часів карантину, зараз неможливо проводити заняття онлайн через виялові відключення світла та інтернету, повітряні тривоги тощо.

Тож перед викладачами фізичної культури постає нове завдання: максимально залучити здобувачів освіти різних рівнів до самостійних занять фізичною культурою.

У нашому дослідженні ми будемо розглядати самостійну роботу фізичною культурою не як частину опанування освітнього компонента, а як самостійну організацію фізичної діяльності взагалі.

Проблема мотивації й організацією самостійної роботи здавна турбує педагогів, психологів, методистів. Її активно досліджували С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Жерновникова, Г. Юшко та ін.

Зважаючи на специфіку організації занять фізичною культурою (необхідність розуміння послідовності виконання тих чи тих вправ, необхідного й достатнього навантаження, робота над усіма групами м'язів та ін.), пересічному здобувачеві важко самостійно провести для себе повноцінне заняття, тож виникає необхідність організації спеціального педагогічного супроводу такої роботи. Саме викладач дисципліни «Фізична культура» може й повинен організувати такий супровід, який має ґрунтуватись на сучасній теорії навчання й виховання, аналізі сучасних досягнень психології, новітніх інтерактивних засобів і технологій тощо.

До покрокової організації такої роботи можемо віднести:

Урахування можливостей доступу до матеріалів або вибір доступної платформи. Кожен викладач добре знає, яка платформа є найбільш зручною для здобувачів, однак, досвід роботи засвідчує, що краще розміщувати матеріали одразу на декількох платформах. Таке дублювання збільшить можливість доступу й використання.

Добірка або створення доступного контенту. Викладачі можуть заперечити, що в них відсутній час і можливості розробляти, записувати відеоконтент. Зауважимо, що на сьогодні така проблема зовсім не стоїть гостро. Адже ми маємо на увазі переважно добірку адекватного контенту й розміщення його на загальнодоступній платформі. Однак, за бажанням викладач може створити й власний контент, що ще більше стимулюватиме здобувачів освіти. Багаторічний досвід роботи у закладі вищої освіти дозволяє стверджувати, що часто на опис вправ не звертають уваги, а їх демонстрація і словесний коментар сприяють більш точному і правильному виконанню. Тому ми зупиняємось саме на відеоконтенті, оскільки фізичні вправи вимагають їх

абсолютно правильного виконання. Під час добору відеоконтенту можна скористатись матеріалами Всеукраїнського проекту «Junior» для вчителів фізичної культури «Онлайн-уроки з Junior». Таким, що заслуговує є проект «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» (https://osvita.diiia.gov.ua/courses/digital-fizra?fbclid=iwar08iqbhaqv7_wrbwtww9tdmq_dagptvm9dj1kl97__qm7lkcjvntthove). У цьому проекті відомі особистості демонструють виконання планки, випадів, згинання – розгинання, стрибки, біг на місці, набивання м'яча та ін. Особливо корисним у цьому проекті є демонстрація використання смартфонів як мінітренера, що вважаємо сьогодні надзвичайно актуальним. Наголосимо, що хоча ці проекти призначені для школи, їх цілком можна використовувати й у вищій школі з методичними рекомендаціями викладача.

Диференціація контенту. Здобувачі освіти будуть більш зацікавлені ставитись до завдань, якщо бачитимуть спрямованість на ті чи ті свої якості. До прикладу, можна зробити розподіл завдань для юнаків та дівчат, або «Для тих, хто віддає перевагу «важкому», «Для тих, хто хоче бути гнучким», «Для тих, хто хоче активності» тощо. Вважаємо доцільним буде й використання стандартних назв за видами «Силові вправи», «Аеробіка», «Стрейчинг/Розтяжка» тощо. Вважаємо цікавою можливість розробити тижневе тренування для кожного дня, тоді такі підрозділи можуть мати відповідну назву: «понеділок», «вівторок», «середа», «четвер», «п'ятниця». Зазначимо, що не варто здобувачів переконувати вибором, оскільки психологи (Б. Шварц) стверджують, що існує «парадокс вибору»: чим більше вибір, тим менша ймовірність, що людина буде ним задоволена [1].

Щоденник. Викладач може створити щоденник для заповнення здобувачем, у ньому можуть бути передбачені різні варіанти: наприклад, там можна відмічати щоденне виконання ранкової зарядки, або повноцінного фізичного тренування. Вважаємо подвійну реалізацію цієї ідеї, який можна реалізувати за допомогою спільного google-документа на google-дискі. Такий щоденник може бути індивідуальним, тобто кожен здобувач може заповнювати його самостійно відповідно до виконання фізичних активностей. Або це може бути спільний щоденник, у якому буде видно активність всієї групи здобувачів, наприклад, у рядку «ранкова зарядка», кожен, хто зробив зарядку ставить «+». Так само це стосується й інших активностей. Крім іншого, такий щоденник дозволить викладачеві відслідкувати, які активності користуються попитом, проаналізувати загальну активність, вислідкувати її динаміку чи занепад тощо. Цікавою ідеєю є також створення спільної групи у месенджерах чи соціальних мережах, де можна викладати фіксацію власних тренувань: відео чи повідомлення. У такому випадку, на нашу думку, прикладом, перш за все, має виступати сам викладач.

Отже, сьогодні в Україні надзвичайно гостро стоїть проблема організації самостійних занять фі-

зичною культурою здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану, оскільки студентство позбавлене можливостей регулярно займатись фізичною культурою під час аудиторних занять через низку об'єктивних причин. Тому на викладача цього освітнього компоненту полягає важливе завдання – допомога в організації самостійних занять та їх стимулювання. Пропонуємо для вирішення цієї проблеми максимально зручно організувати роботу здобувачів: обрати найбільш зручну для користування освітню платформу чи декілька; дібрати чи розробити максимально доступний і зрозумілий відеоконтент, диференційований за певними ознаками; створення щоденника або груп у соціальних мережах чи месенджерах.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці системи самостійних занять з фізич-

ної культури для майбутніх фахівців окрім спеціальностей 014.11 Середня освіта. Фізична культура та 017 Фізична культура і спорт.

Список літератури

1. Баррі Шварц про парадокс вибору. URL: https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_the_paradox_of_choice?language=uk

2. Слухенська Р., Куліш Н., Маланій В., Бамбурак В. Фізична культура у вищих навчальних закладах в умовах карантинних обмеженнях. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020 р., № 73, Т. 2. С. 194–197.

3. Томашук О. Г., Сенько В. І. Організація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти в сучасних умовах. Наукова думка сучасності і майбутнього: зб. статей (26 грудня 2017 року – 10 січня 2018 року), 2018. С. 64. URL: naukam.triada.in.ua.